

INFEKSION RINOTRAXEIT KASALLIGINING TARQALISHI VA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKASI

Eshquvvatov R.N.
Yunusov X.B.
Shapulatova Z.J.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyati chorvachilik xo'jaliklarida infeksiyon rinotraxeit kasalligining tarqalish dinamikasini o'rganish maqsadida qoramollardan olingan qon zardoblari laboratoriya sharoitida IFT yordamida tekshirish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar. Rinotraxeit, virus, IFT, abort, antigen, antitelo, reproduktiv, zardob.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi vaqtda Respublikamizda chorvachilikning qoramolchilik tarmog'i juda keng rivojlangan bo'lib, aholini go'sht, sut va sut mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda bu sohani rivojlantirish muhim hisoblanadi. Ammo hayvonlar orasida uchraydigan ayrim virusli kasalliklar bu sohani rivojlantirishga biroz to'sqinlik qilmoqda. Jumladan qoramollar infeksiyon rinotraxeit kasalligi veterinariya fani va amaliyoti oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. infeksiyon rinotraxeit kasalligi qoramollarda nafas olish va reproduktiv a'zolarini zararlanishi tufayli chorvachilik sanotiga katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Tarqalish darajasi kuz, qish va bahor oylarida eng yuqori bo'lib, yozda nisbatan kam kasallanish holatlari kuzatilgan. Kasallik qo'zg'atuvchining asosiy manbai kasal va kasaldan tuzalgan hayvonlar bo'lib, virus siydik, najas, so'lak, yallig'lanish o'choqlaridan eksudat bilan tashqi muhitga tarqaladi. Kasallik epizootiya shaklida davom etadi, kasallanish podadagi hayvonlarning 10 dan 100% gacha, o'lim darajasi 10-90% ni tashkil qiladi. Diagnostik ma'lumotlar, klinik belgilar va laboratoriya natijalari asosida amalga oshiriladi. Kasallikdan keladigan iqtisodiy zararining kattaligi sababli ushbu kasallikning tarqalishini o'rganish va kasallikka diagnostik qo'yish muhim hisoblanadi.

Material va metodlar. Ilmiy tadqiqotlar ishlari 2021-2024 yillar davomida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Mikrobiologiya, virusologiya immunologiya kafedrasida, Veterinariya ilmiy-tadqiqot institutining Hududiy diagnostika laboratoriyasida va Samarqand

viloyati hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari havfsizli Samarqand viloyatining 5 ta tumaniga qarashli fermer xo'jaliklarida olib borildi. Epizootologik, klinik va laboratoriya tekshirish usullaridan foydalandik. Jami 76 bosh qoramollardan infeksiyon rinotraxeit kasalligini aniqlash maqsadida qon namunalari olindi. Olingan qon zardobi namunalari Veterinariya ilmiy-tadqiqot institutining Hududiy diagnostika laboratoriyasida infeksiyon rinotraxeit virusiga qarshi antitelolarni aniqlash uchun Infeksiyon rinotraxeit -antitela-IFA-BEST-Vet diagnostik test to'plami yordamida uni qo'llash yo'riqnomasi bo'yicha IFT usulida tekshirildi.

Buning uchun laboratoriya sharoitida reagentlarni tahlil uchun tayyorladik. Tekshirishdan oldin IFT to'plami ochilmagan holda muzlatkichda $+4 +8^{\circ}\text{C}$ haroratda saqlanganligi tufayli IFT to'plami hona haroratida $+20 +25^{\circ}\text{C}$ da 30 daqiqa saqlandi. Laboratoriyada 76 bosh qoramollardan 3-5 mldan olingan qon namunalaridan zardoblari ajratildi. Tekshirish jarayonida qon zardobi namunalaridagi antitelo rinotraxeit virusi antigeni bilan bog'lanadi.

Natijalar va ularning tahlili. Infeksiyon rinotraxeit kasalligining epizootologiyasini o'rganish bo'yicha Samarqand viloyti xo'jaliklarida qoramollarda tadqiqotlar olib bordik. Xo'jaliklarda epizootologik va klinik tekshirishlar natijasida quyidagilar aniqlandi.. Kasallik manbai bo'lib asosan kasal va kasaldan sog'aygan virus tashuvchilar hizmat qiladi. Kasal hayvonlar virusni tashqi muhitga so'lak, ko'z yoshlar, siydik va najas orqali chiqaradi. Kasallik asosan kuz, qish va bahor fasllarida qayd etiladi. Kasallikka 6-oylikdan 2- yoshgacha bo'lgan qoramollar sezgir hisoblanadi. Infeksiyon rinotraxeit qoramollarning kasallanish darajasi fermalarda 2-100%, o'lim 2-90% tashkil etadi. Kasallikning yashirin davri 2-14 kun orasida o'zgarib turadi. Kasallikning yashirin, o'tkir, yarim o'tkir va surunkali shakllari mavjud. Katta yoshdagi hayvonlarda kasallikning klinik belgilari kuzatilmaydi. Yarim o'tkir shakli haroratning $39,7-40,0^{\circ}\text{C}$ gacha ko'tarilishi, ishtahani qisman yoki to'liq yo'qolishi, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining giperemiya shaklida tez o'tadigan shikastlanishlari bilan tavsiflanadi. O'tkir shakli to'satdan, yuqori harorat $41-42^{\circ}\text{C}$ o'rtacha yoki og'ir mayuslik, taxikardiya, nafas qisilishi, ishtahaning yo'qolishi bilan tavsiflanadi. Kasallik o'tkir kechganda virus burun, jinsiy a'zo va ko'zdan ajralib chiqadi. Burundan birinchi kundan 11-kungacha, jinsiy a'zodan 1-kundan 6-kungacha, ko'zdan kasallik yuqqandan 5 kun keyin ajrala boshlaydi. Virus eng ko'p burundan ajralad. eng xavfli hisoblanadi va virus jinsiy a'zolaridan 2-3 oylab tashqi muxitga ajralib turadi. Kasalliksun'iy yuqtirilganda jinsiy a'zodan bir yilgacha virus ajralib turadi. Kasallik ko'pincha ko'p bosh mol bir joyda g'uj saqlangan xo'jaliklarda uchraydi. Infeksiyon rinotraxeitning kelib chiqishida mollar to'dasini tashkil qilish alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bunda yashirin virus tashuvchilar aralashib qolishi mumkin. Kasallik, kasal mol yoki virus tashuvchi hayvon aralashib qolganidan 6—30 kun keyin boshlanadi. Virus kasallikka moyil hayvon organizmidan ko'p marta o'tgach, o'zining

virulentlik xususiyatini oshirib oladi. Bug‘oz hayvonlarda abortlar paydo bo‘lishi mumkin. Infekzion rinotraxeit ba‘zan 30 kungacha davom etadi va odatda hayvonlarning o‘limi bilan tugaydi. Surunkali shaklida odatda epizootik epidemiyaning oxirida kuzatiladi. Shuni ta’kidlash kerakki, ikki yoshdan oshgan hayvonlarda kasallik, qoida tariqasida, subklinik tarzda davom etadi va ko‘pincha sezilmaydi.

Xo‘jaliklarda qormollar qon zardobida infekzion rinotraxeit qarshi antitelolar mavjudligi o‘rganildi.

Samarqand viloyati fermer xo‘jaliklaridagi qoramollarning qon zardobini monitoring qilishda olingan tekshirish natijalari (IFT).

1-jadval

Xo‘jaliklar nomi	Teshirilgan hayvon bosh soni	Infekzion rinotraxeit	
		Ijobiy natija	%
Kattaqo‘rg‘on tumani “Farovon Gold chorvasi”	10	9	90
Ishtixon tumani “Qaxramon”	10	10	100
Oqdaryo tumani “Kelajak”	19	19	100
Payariq tumani “Xushvaqt Abdullaev”	15	0	0
Ishtixon tumani “Dutorchi”	14	13	92,86
Nurobod tumani “Nurli musaffo diyor”	8	3	37,5
Jami:	76	54	71,1

1-Jadvalda berilgan tekshirish natijalari asosida jami 6 ta tumandagi tekshirilgan qoramollarda 37,5% dan-100% gacha infekzion rinotraxeitning uchrashi aniqlandi. 76 ta qon zardobi namunasini tekshirish natijasida o‘rtacha qoramollarning zararlanishi 71,1 % ni tashkil qildi.

Tumanlar kesimida tahlil qilganimizda qoramollarning infekzion rinotraxeit kasalligi bilan zararlanishi Kattaqo‘rg‘on tumani “Farovon Gold chorvasi” qoramolchilik fermer xo‘jaligida 90%, Ishtixon tumani “Qaxramon” fermer xo‘jaligida 100%, Oqdaryo tumani “Kelajak” chorvachilik fermer xo‘jaligida 100% Payariq tumani “Xushvaqt Abdullaev” chorvachilik fermer xo‘jaligida 0 % Ishtixon tumani “Dutorchi” fermer xo‘jaligida 92,86%, Nurobod tumani “Nurli Musaffo diyor” fermer xo‘jaligida 37.5% ni tashkil etdi.

Bu esa kasallikning oldini olishda IFT usulida vrusli diareyaning tarqalishini o‘z vaqtida to‘g‘ri aniqlash nihoyatda muhim ekanligini bildiradi.

Qoramollar qon zardobida infekzion rinotraxeit kasalligi qo‘zg‘atuvchisiga qarshi antitelolarni mavjudligi infekzion rinotraxeit bilan ularning zararlanganligini va tabiatda keng tarqalganligini tasdiqlaydi. Bunda qoramollarni tabiiy rezistentligini

oshirish, to'g'ri ratsion asosida boqish, zoogigienik talablar darajasida saqlash, kasal va klinik sog'lom qoramolarni ajratish hamda kasallikka qarshi kurash choralarini qo'llash maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani "Farovon Gold chorvasi", Ishtixon tumani "Qaxramon", Oqdaryo tumani "Kelajak" va Ishtixon tumani "Dutorchi" fermer xo'jaliklarida ijobiy natijalarning ko'rsatkichi yuqori bo'lib, 90-100% ni, Payariq tumani "Xushvaqt Abdullaev" va Nurobod tumani "Nurli musaffo diyor" fermer xo'jaliklarida esa nisbatan pastroq bo'lib, 0-37.5% ni tashkil etdi. Tekshirilgan qoramollar diareya virusi bilan zararlangan va bu virus ushbu xo'jaliklarda mavjud bo'lib, kasallikning maxsus oldini olish chora-tadbirlari o'tkazilmasa qulay sharoitlar paydo bo'lganda qoramollar orasida yalpi kasallanish holatlari kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Salimov X.S, Salimov B.S, Qambarov A.A. Epizootologiya/ Darslik Samarqand–2021. – S. 356-361
2. Saliki J.T, Dubovi E.J "Laboratory diagnosis of bovine viral diarrhea virus infections" Vet Clin North Am Food Anim Pract .2004 Mar; Vol20(1). –P. 69-83.
3. Eshquvvatov R.N, Yunusov X.B., Shapulatova Z. J., "QORAMOLLARDA INFEKSION RINOTRAXEIT KASALLIGINI DAVOLASH VA OLDINI Olish" Infekcion kasalliklar profilaktikasining dolzarbligi va davolashda innovatsion yondashuv TO'PLAM
4. Shapulatova Z. J., Ruzikulova U.X "Samarqand viloyati chorvachilik xo'jaliklarida INFEKSION RINOTRAXEIT kasalligini qo'zg'atuvchi virusga qarshi antitelolarni aniqlash natijalari" Veterinariya meditsinasi Maxsus son 2 2023 yil 43-44 bet
5. Shapulatova, Z., Yunusov, H. B., Eshquvvatov, R. N., Ruzikulova, U. H., & Ergashev, N. N. (2023). Prevalence of the Viral Infections Among Calves in Livestock Farms Located in the Samarkand Region of Uzbekistan. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE*, 2(6), 67-73.
6. Шапулатова З. Ж., Юнусов Х. Б., Красочко П. А. Разработка средств и способы диагностики, специфической профилактики заболеваний органов дыхания и пищеварения вирусно-бактериальной этиологии в хозяйствах республики узбекистан //agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali. – 2022. – с. 470-47.